

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Киличева Феруза Бешимовна

кандидат педагогических наук, доцент,
Образовательный университет Ренессанс
ORCID: 0009-0002-3800-2258

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19050259>

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и сущность активных методов обучения, а также их педагогический потенциал в образовательном процессе. Раскрывается роль интерактивного взаимодействия и активизации познавательной деятельности обучающихся.

Ключевые слова: активные методы обучения, интерактивное взаимодействие, образовательный процесс, познавательная активность, педагогический потенциал.

Annotatsiya: Ushbu maqolada faol o'qitish usullarining tushunchasi va mohiyati, shuningdek, ularning ta'lim jarayonidagi pedagogik salohiyati o'rganiladi. Interaktiv o'zaro ta'sirning roli va talabalarining kognitiv faolligini faollashtirish o'rganiladi.

Kalit so'zlar: faol o'rganish usullari, interaktiv o'zaro ta'sir, o'quv jarayoni, kognitiv faoliyat, pedagogik salohiyat.

В условиях модернизации системы образования и повышения требований к качеству подготовки обучающихся особое значение приобретает применение педагогических технологий, направленных на развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся. Одним из эффективных средств решения данной задачи выступают активные методы обучения, которые способствуют вовлечению обучающихся в образовательный процесс и формированию у них навыков критического мышления, анализа и решения проблемных ситуаций.

Активные методы обучения ориентированы на организацию учебной деятельности, при которой обучающиеся выступают активными субъектами образовательного процесса. Их использование позволяет повысить мотивацию к обучению, стимулировать творческую активность и развивать коммуникативные способности. В отличие от традиционных методов, основанных преимущественно на передаче готовых знаний, активные методы предполагают взаимодействие, сотрудничество и самостоятельный поиск решений.

В современных условиях развития образования одной из ключевых задач становится формирование личности, способной к самостоятельному обучению, профессиональному самоопределению и постоянному саморазвитию. Образовательный процесс сегодня ориентирован не только на передачу знаний, но и на развитие интеллектуального, личностного и творческого потенциала обучающихся. В этой связи особую значимость приобретает использование педагогических подходов, направленных на активизацию познавательной деятельности студентов и их включение в процесс получения знаний.

Концепция развивающего образования предполагает создание таких педагогических условий, которые способствуют раскрытию и развитию различных сфер личности обучающегося: интеллектуальной, эмоциональной, духовно-нравственной и

личностной. Реализация лично-ориентированного подхода в обучении требует применения методов, стимулирующих самостоятельность, инициативность и субъектную позицию студентов в образовательном процессе.

В отличие от традиционных методов обучения, при которых обучающийся нередко выступает преимущественно в роли пассивного слушателя, активные методы обучения ориентированы на повышение уровня его участия в учебной деятельности. Сущность данных методов заключается в организации образовательного процесса таким образом, чтобы обучающиеся становились активными участниками познавательной деятельности, самостоятельно анализировали информацию, выдвигали идеи и принимали решения.

Следует отметить, что любой процесс обучения предполагает определённый уровень активности со стороны обучающихся, который реализуется во взаимодействии с преподавателем. Эффективность образовательного процесса во многом определяется характером этого взаимодействия и степенью включенности студентов в учебную деятельность.

Исследуя особенности информационного взаимодействия в обучении, В.В. Гузеев выделяет три варианта распределения информационных потоков: интраактивный, экстраактивный и интерактивный режимы. Каждый из них отражает различную степень активности обучающихся и особенности организации взаимодействия между преподавателем и студентами в образовательном процессе.

Интраактивный режим характеризуется замкнутостью информационных потоков преимущественно внутри обучающихся либо их направленностью от обучающегося во внешнюю среду. Такой режим чаще всего проявляется в условиях самостоятельной учебной деятельности, когда студент осуществляет анализ, осмысление и переработку информации без непосредственного активного взаимодействия с преподавателем или другими участниками образовательного процесса.

Экстраактивный режим, напротив, предполагает доминирование информационных потоков, направленных к обучающимся или циркулирующих вне их активного участия. В данном случае основным источником информации выступает преподаватель, а обучающиеся преимущественно воспринимают и усваивают передаваемый материал. Подобная организация взаимодействия характерна для традиционных форм обучения, например лекционных занятий.

Интерактивный режим основан на двустороннем характере информационного обмена между участниками образовательного процесса. В этом случае происходит активное взаимодействие преподавателя и студентов, а также сотрудничество между самими обучающимися. Такой формат обучения создает благоприятные условия для обсуждения, совместного поиска решений и развития познавательной активности, что отражает педагогический потенциал активных методов обучения [1].

В структуре учебной деятельности студента можно выделить два взаимосвязанных вида активности. Первый связан с процессом учения, который, по мнению С.Л. Рубинштейна, направлен на познание окружающего мира и освоение системы знаний. Второй вид деятельности связан с усвоением способов деятельности, что, по концепции Г.П. Щедровицкого, выступает важным условием развития личности обучающегося [2].

Процесс учения, как правило, ориентирован на получение определённого внешнего результата — знания. В то же время процесс усвоения имеет более глубокий развивающий характер и не ограничивается лишь накоплением информации. Его результатом становится формирование у обучающегося новых способов деятельности, умений и способностей, обеспечивающих дальнейшее интеллектуальное и профессиональное развитие.

Исходя из различия данных видов учебной деятельности, А.И. Жук и Н.Н. Кошель предлагают разграничивать методы активизации процесса учения и активные методы обучения. Методы активизации преимущественно применяются в рамках передачи знаний и способов действий, тогда как активные методы обучения ориентированы на организацию процесса усвоения и развития способов деятельности, а следовательно — на формирование и развитие способностей обучающихся [2].

В педагогических исследованиях также подчеркивается значительный потенциал активных методов обучения в системе высшего образования. Так, В.И. Загвязинский отмечает, что применение активных методов способствует приближению образовательного процесса к реальным условиям научной и профессиональной деятельности, усиливает обратную связь между преподавателем и студентами, а также сближает методы обучения с механизмами принятия решений, характерными для практической деятельности [3]. В этом контексте активное обучение можно рассматривать как педагогически организованный процесс, направленный на развитие личности обучающегося посредством его включения в активную познавательную и практико-ориентированную деятельность.

Таким образом, активные методы обучения выступают важным компонентом современного образовательного процесса, ориентированного на развитие личности обучающегося и формирование его познавательной самостоятельности. Их сущность заключается в организации такой учебной деятельности, при которой студенты становятся активными участниками процесса познания, вовлекаются в обсуждение, анализ и решение учебных и профессионально ориентированных задач.

Использование активных методов обучения способствует усилению интерактивного взаимодействия между преподавателем и обучающимися, развитию критического мышления, коммуникативных навыков и способности применять полученные знания в практической деятельности. Тем самым реализуется значительный педагогический потенциал активных методов, направленный на формирование не только системы знаний, но и способов деятельности, обеспечивающих профессиональное и личностное развитие студентов.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гузеев В.В. Лекции по педагогической технологии. – М.: Знание, 1992. – 60 с.
2. Жук А.И., Кошель Н.Н. Активные методы обучения в системе повышения квалификации педагогов: учебно-методическое пособие. 2-е изд. – Мн.: Аверсэв, 2004. – 336 с.
3. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 192 с.
4. Педагогика профессионального образования / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г.

Пашков и др.; Под ред. В.А. Слостенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 368 с.

